

ST 05 - RELIGIÃO, IDENTIDADES E DISPUTAS POLÍTICAS NO SÉCULO XXI: INTERSEÇÕES ENTRE CATOLICISMOS, PROTESTANTISMOS E OS MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA.

Coordenadores:

Janine Targino (IUPERJ/UCAM – DSOC/UERJ) – Doutorado em Ciências Sociais

Silvana Cristina da Silva (UFF) – Doutorado em Geografia

Paulo César Batista (FAETEC) – Doutorado em Sociologia

Território de Deus, administrado pelos ‘cria’: traficantes e fundamentalismo religioso no complexo de Israel.

Lucas Estevão Silva de Oliveira (UFRRJ)⁸³

E-mail: lcs22@ufrj.br

Resumo:

O objetivo deste trabalho é investigar o caso dos “traficantes evangélicos”, presentes no conjunto de favelas conhecido como ‘complexo de Israel’, no Rio de Janeiro, a partir da ótica do fundamentalismo religioso. O que se propõe é uma tentativa de analisar esse grupo armado estabelecendo uma crítica à relação feita entre o grupo e o fenômeno do fundamentalismo. Através do levantamento de notícias e pesquisa em redes sociais, foi-se constatado que a utilização do conceito “fundamentalista” ao tratar dos traficantes, acabava por cair em um senso comum colaborando com o esvaziamento do conceito. Desta forma, partindo do debate proposto por Ivo Pedro Oro, este trabalho pretende contribuir com as discussões teóricas acerca do fundamentalismo religioso e com uma análise mais rigorosa desse grupo de “traficantes evangélicos”, que representam um movimento intrigante e complexo de associação entre tráfico e igrejas pentecostais.

Palavras-chave: Traficantes Evangélicos; Fundamentalismo Religioso; Pentecostalismo; Complexo de Israel.

INTRODUÇÃO

O aumento da expansão de traficantes autodenominados ‘evangélicos’, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, tem despertado crescente interesse da comunidade acadêmica e da sociedade. A partir da circulação de notícias e vídeos que associam o grupo a práticas de crime de intolerância religiosa, como a destruição de terreiros, o grupo foi rotulado como “fundamentalista religioso”. Desse modo, este trabalho tem como foco estudar um caso específico do fenômeno: os traficantes do chamado Complexo de Israel, um conjunto de favelas localizado na zona norte do Rio de

⁸³ Mestrando pelo PPGSP - UCAM - IUPERJ.

Janeiro. Diferentes pesquisas atestam que a aproximação entre a religiosidade pentecostal e dinâmicas do tráfico acontecem por diferentes motivos, sendo um deles o fato da religião ser no meio favelado, uma forma de buscar proteção e identificação entre moradores e traficantes, comunicando, também, acordos morais e de pertencimentos (CUNHA, 2021, p. 96). Dessa maneira, esta pesquisa busca analisar em que medida classificar os “traficantes evangélicos” como fundamentalistas religiosos se sustenta conceitualmente.

Nos últimos anos, ampliou-se as notícias e debates públicos tratando da ligação entre facções do crime e o pentecostalismo. Tal relação chama atenção não só pela associação de símbolos religiosos à grupos criminosos, mas também pela forma como a mídia interpreta o caso. Nesse cenário, ocorreu um aumento no uso indiscriminado do conceito de fundamentalismo religioso. Entre alguns fatores que contribuíram para essa ampliação, destacaria aqui o aumento da influência política e cultural da chamada ‘bancada evangélica’. Dessa forma, passaram a definir o fenômeno como sendo fruto do fundamentalismo religioso, o que causou a ascensão de termos como “narcopentecostalismo”, ou propriamente os “traficantes evangélicos”⁸⁴, que associa, quase que diretamente, a teologia pentecostal à violência. Nesse contexto, o fenômeno e o conceito ganharam projeção nacional a partir da cobertura midiática e dos usos em redes sociais, o que torna necessário um aprofundamento teórico por se tratar de um tema urgente e constante alvo de discussões, sendo essencial compreender essa combinação na tentativa de evitar generalizações que reforcem preconceitos contra a comunidade evangélica e moradores de favela.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No contexto específico das favelas, é indispensável olhar com rigor a forma que as igrejas atuam nesses lugares. A partir da década de 1930, o Brasil vive um processo de expansão e modernização econômica e urbana. Diante disso, a desigualdade social, econômica e as diferentes formas de violência, crescem em favelas e periferias de todo

⁸⁴ Coloco esse termo entre aspas pois penso que ele, juntamente com “narcopentecostalismo”, se apresenta como resultado dessa associação entre criminalidade e fundamentalismo religioso. O que acaba produzindo é, na verdade, uma ideia que parece associar, quase que diretamente, o discurso religioso pentecostal à aceitação de crimes, colaborando com a estigmatização dos evangélicos. Utilizarei de tal nomenclatura neste trabalho para fins apenas explicativos como recurso didático.

país. A sensação de insegurança experimentada pelas classes mais pobres, fez com que procurassem outras formas de se assegurar a si e à sua família. É nesse cenário que o pentecostalismo se expande, oferecendo recursos simbólicos e comunitários para os fiéis e possíveis adeptos lidarem com seus problemas (MARIANO, 2008, p. 71), fortalecendo, principalmente, o senso de comunidade entre os mesmos. Historicamente, populações marginalizadas costumam acionar laços de parentesco, vizinhança e amizade (CUNHA, 2015, p. 124) como maneiras de minimizar a vulnerabilidade a qual vivem e, com a expansão de grupos armados nesses territórios, novas redes de solidariedade iam surgindo e reafirmando as que já existiam — entre elas, as igrejas pentecostais. Logo, se torna essencial compreender o papel das igrejas nas dinâmicas que ocorrem dentro das comunidades, a fim de entendermos em sua totalidade a relação entre fé, sociabilidade e poder local.

O que podemos referir por aqui é que o diferencial da expansão evangélica foi a difusão da ‘cultura pentecostal’ (CUNHA, 2021; CARVALHAES, PY, 2017). Partindo de análises feitas anteriormente, desde etnografias realizadas na favela de Acari entre 1996 e 2015, a autora pode identificar que, dos anos 90 em diante, conforme o número de evangélicos aumentava, uma paisagem evangélica passava a configurar o cenário local. O número de templos aumentava, as faixas espalhadas pela favela convidando os moradores a participarem dos cultos crescia, surgia comércios voltados a itens do mundo gospel, as roupas de homens e mulheres se tornavam mais “tradicionais”, em comparação a outros moradores não evangélicos e, em alguns casos, traficantes saíam da vida marginal após serem tocados pela ação do Espírito Santo em cultos públicos ou pela influência da família. Entende-se que a chegada das igrejas pentecostais nas favelas cariocas configurou um movimento capaz de moldar linguagens, práticas, estéticas e desenvolver novos valores morais de referência, influenciando moradores “sejam eles vinculados ou não à institucionalidade evangélica pentecostal” (CUNHA, 2021, p. 82)

A religiosidade pentecostal se apresenta com uma grande capacidade de se moldar à experiência concreta dos fiéis. Uma de suas bases teológicas é a batalha espiritual: uma espécie de lente que ajuda o fiel a enxergar a sua vida, entendendo onde estão os males e problemas que cercam a si e sua família, sendo estes obstáculos ações do demônio. Sendo assim, se o demônio assume papel nas diferentes aflições que atingem os favelados, estes precisam estar em constante vigilância e oração para vencer a ‘batalha’. A gramática estabelecida por essa batalha, que em muitos casos se apresenta com um caráter bélico

(vitória na guerra, batalha, provação, posso tudo naquele que me fortalece, em nome de Jesus, sou mais que vencedor, Deus vai te usar, Deus de Davi, senhor do exércitos) se revela, portanto, como um dos maiores responsáveis pela permanência de moradores de favela dentro das igrejas pentecostais, pois fortalece o senso e a necessidade da comunidade se manter unida, além de ser uma forma de se sentir seguro diante das adversidades vivenciadas.

Procurando meios de se proteger das investidas do mal contra suas vidas, não demoraria para que traficantes também adaptassem o discurso à sua realidade criminosa. A permanência de jovens no mundo do tráfico acaba sendo justificada também pela ideia da batalha espiritual, fazendo com que eles busquem ajuda religiosa, ainda que isso não signifique abandonar a vida bandida. A presença evangélica nas comunidades cariocas buscou garantir uma hegemonia redefinindo conceitos por intermédio de uma nova forma de pertencimento social e moral. Trata-se de um processo muito mais amplo ocorrido pela difusão da 'cultura pentecostal'. A influência no universo social da favela foi tanta, a ponto de influenciar o dinamismo dos traficantes, em uma busca de legitimidade com os moradores, além de experimentarem a sensação de proteção diante da vida periculosa que levavam.

No ano de 2020, ano da pandemia global de COVID-19, na cidade do Rio de Janeiro, foi inaugurado mais um complexo de favelas: o complexo de Israel. Esse conjunto reúne cinco comunidades: Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. A escolha para analisar esse local e grupo armado específico foi por ele apresentar algumas diferenças e inovações nessa relação tráfico-pentecostalismo, principalmente pela alusão constante a Israel, a terra prometida. O traficante responsável pelo surgimento desse conjunto de favelas se chama Álvaro Malaquias Santa Rosa, sendo conhecido por outros dois 'vulgos': "peixão" e "mano arão". Ambos os apelidos são referências diretas a contextos religiosos: o peixe é tido como um dos primeiros símbolos do cristianismo e Arão é uma referência ao irmão de Moisés, conhecido por ter sido um profeta que ajudou a guiar o povo hebreu para a terra prometida. Outra questão importante a ser mencionada é que o traficante peixão, é pastor ordenado de uma igreja em Duque de Caxias, Assembleia de Deus: Ministério de Portas Abertas⁸⁵. Nenhum caso

⁸⁵ COELHO, Henrique. Com líder pastor, facção tem 'quartel-general' em condomínio em Duque de Caxias, RJ. *GI*, Rio de Janeiro. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/08/15/com-lider-pastor-facciao-tem-quartel-general-em-condominio-em-duque-de-caxias-rj.ghtml> Acesso em: 18 mar. 2025.

parecido foi encontrado nas bibliografias estudadas. Traficantes se associavam à religiosidade, mas se continham apenas em participar dos cultos, ajudar financeiramente e, em alguns casos, abandonavam a vida criminosa para, aí sim, se dedicarem à obra de Deus. No caso aqui apresentado, o fato de peixão ser um pastor faz com que o vejam como uma pessoa moral e espiritualmente blindada, propiciando que ele transite entre os “mundos” dos salvos e dos perdidos de forma fácil e segura. Muito mais que apenas um território físico, o complexo de Israel pode ser compreendido como um símbolo onde podemos extrair diferentes debates sobre fé, violência e sociabilidade.

Com a apropriação da linguagem religiosa e seu consequente uso nas vivências criminosas, emerge o fenômeno que chamamos de “traficantes evangélicos”. Com a junção entre fé e violência, parte da mídia e alguns pesquisadores, rotularam esses atores como um grupo fundamentalista religioso, o que nos leva a questionar: até que ponto tal definição e associação é válida? O termo possui um histórico de controvérsias conceituais e de usos em diferentes contextos sociais e religiosos, o que, não necessariamente, se adequaria às realidades de favelas brasileiras. Acredito que tal generalização pode acabar caindo em uma compreensão equivocada da presença pentecostal na favela.

Diante da ampliação e uso do termo ‘fundamentalismo religioso’ para diferentes contextos, a imprecisão teórica do conceito também cresceu. Originado em um cenário de descontentamento com a modernidade ocidental, a corrente fundamentalista tem suas raízes no movimento protestante conservador norte-americano ainda no século XIX. Com a expansão das teses científicas, em especial o darwinismo, e da laicização da sociedade e governo, os conservadores se organizaram como forma de proteger aquilo que, para eles, era fundamental defender enquanto cristãos. Segundo eles, “[...] as afirmações da Bíblia, fonte exclusiva do conhecimento de Deus, são verdades universais, válidas para qualquer pessoa, tempo e lugar” (ORO, 1996, p. 54-55), uma visão que ia na contramão científica. Junto a outros movimentos religiosos que iam surgindo na época, o discurso fundamentalista surge como uma oposição à teologia liberal que possuía um caráter modernizante, o que, para eles, significava uma tentativa de juntar a doutrina religiosa com outros valores culturais e modernos, o que causaria uma deturpação da palavra sagrada. Nesse quadro, os trabalhos de ORO (1996) e ARMSTRONG (2009) foram essenciais para compreender as nuances históricas que propiciaram o surgimento do movimento fundamentalista. Válido ressaltar que para atingir o objetivo principal deste trabalho, baseio-me nas definições propostas por Oro, sobre quais condições um

fenômeno precisa satisfazer para ser considerado *fundamentalista*.

Ainda que o fundamentalismo tenha surgido em um contexto específico dos protestantes norte-americanos, o movimento foi reinterpretado e passou a definir diferentes grupos religiosos e políticos. A ampliação semântica do conceito causou uma inconsistência teórica em sua definição, fazendo com que até mesmo os representantes desse movimento passassem a preferir o título de *evangélico-conservador* ao de fundamentalista (ORO, 1996, p. 23) Na tentativa de entender o movimento dos traficantes religiosos, se faz necessário buscarmos uma definição para o movimento, observando os processos de expansão e ressignificação.

O ano de 1925 marca uma virada na forma como a reação fundamentalista era vista nos Estados Unidos. Vindo de uma crescente popularidade e um aumento de adeptos, os fundamentalistas protagonizaram um julgamento no qual um professor, John Scopes, foi processado por ensinar aos seus alunos a teoria da evolução de Darwin. Não só o caso em si chama atenção, mas a atuação da mídia merece igual referência. A falta de representantes dos periódicos fundamentalistas para a cobertura do evento, fez com que ele fosse apresentado para a sociedade norte-americana por intermédio das ‘perspectivas modernas’ dos jornais. Nesse momento, a alcunha fundamentalista passa a ser vista como um exemplo de “atraso”, “obscurantismo” e, principalmente, de “inimizade com a ciência e as liberdades”. A imagem negativa do fundamentalismo foi se tornando senso comum na sociedade e atingindo também o meio acadêmico, consolidando o pensamento de “o outro fundamentalista” como uma ameaça.

A expansão de movimentos religiosos, tanto nos Estados Unidos, quanto no Oriente Médio, fez com que se cunhasse o termo “fundamentalismo global”, a partir das pesquisas de Martin E. Marty e R. Scott Appleby. De forma resumida, a ideia seria útil para definir movimentos em que a luta contra a secularização da sociedade e a defesa do vínculo entre religião e política fossem suas marcas principais. A revolução iraniana (1979) e o surgimento de diferentes grupos islâmicos politizados, fez com que, rapidamente, a mídia os classificassem como expressões do ‘fundamentalismo islâmico’. Da mesma forma, grupos judaicos que defendiam uma interpretação literal da Torá e a expansão territorial do estado judeu, igualmente foram rotulados. Pensando o contexto brasileiro, o aumento do prestígio da ‘bancada evangélica’ no congresso, como fora antes mencionado, é marcado principalmente pela defesa de pautas conservadoras e ligadas à moral. A partir disso, os protestantes passaram a ser vistos como reacionários, favorecendo a

classificação do protestantismo, como um todo homogêneo, sendo fundamentalista. É através desse breve panorama que podemos entender a expansão do conceito fundamentalista como sinônimo “[...] em movimentos religiosos de reação à modernidade e à ‘privatização’ da religião que ganhavam força ao redor do mundo no final do século XX [...]” (ROCHA, 2020, p. 472).

METODOLOGIA

A metodologia desta pesquisa foi estruturada com base em uma abordagem qualitativa. Como pretende-se desenvolver uma investigação do conceito fundamentalista, buscando entender como ele é aplicado no cenário específico das favelas, a metodologia em questão se apresentou como a mais plausível para se atingir os objetivos propostos. Para isso, dividi a investigação em duas etapas: pesquisa de notícias e redes sociais para, depois, analisar e cruzar com as discussões acadêmicas sobre os temas aqui trabalhados - pentecostalismo em favelas, sua relação com o tráfico e a emergência do conceito “fundamentalista religioso” no cenário brasileiro.

Na primeira etapa foi feito um levantamento de notícias, vídeos e discussões em redes sociais que utilizavam da expressão fundamentalista para se referir aos traficantes do Complexo de Israel. As redes sociais foram importantes nessa pesquisa pois, por mais contraditório que seja, diversos traficantes possuem contas em redes sociais e se expõem de diferentes maneiras, seja por textos, fotos ou até mesmo vídeos de si mesmo ou do grupo a qual faz parte. Nesse sentido, a principal rede social consultada foi a X (antigo *Twitter*), que possui uma censura muito baixa permitindo aos traficantes postarem fotos com armas, drogas, vídeos e áudios desafiando seus inimigos e as forças policiais. As buscas foram feitas através de um filtro de palavras como “narcopentecostalismo”, “peixão fundamentalista”, “fundamentalismo no complexo de Israel”, “fundamentalismo e tráfico”, “traficantes fundamentalistas”. Além disso, a página “Baú do Rio”⁸⁶, que posta conteúdos sobre a história da criminalidade do Rio de Janeiro, ajudou na descoberta de imagens, seja dos traficantes ou de locais internos ao complexo, vídeos, áudios e até ‘fofocas’ que corriam dentro do complexo de Israel, que nos ajudam entender também o lado e a visão dos moradores nesse contexto extremamente contraditório. O objetivo com

⁸⁶ RIO, BAÚ DO. X, 2025. X: @baudorio. Disponível em: <https://x.com/baudorio>.

essa análise foi compreender os usos e contextos em que os traficantes eram associados ao fundamentalismo religioso.

Acredito que ainda exista certa resistência por parte de alguns pesquisadores em utilizarem fontes digitais. Porém, é inegável o quanto a internet ajudou o desenvolvimento de diversas pesquisas fornecendo acesso à documentos que, por exemplo, estariam em outros países ou, como é o caso desta pesquisa, a violência presente no local me impede de fazer uma pesquisa de campo. Parte da vida social hoje acontece dentro da internet. Desconsiderar as discussões e postagens feitas nas redes, seria como jogar fora possibilidades de compreensão mais extensas e aprofundadas.

A segunda etapa deste trabalho apoiou-se na avaliação bibliográfica e conceitual dos temas aqui citados. Esta pesquisa pretende preencher uma lacuna de análise sobre o fenômeno citado, dessa forma, para compreender a expansão pentecostal nas favelas, a sua importância e como se configurou suas interações com a população local e com o tráfico, os estudos de CUNHA (2014; 2025; 2021), COSTA (2023), FRESTON (1994) e MARIANO (2008) foram essenciais. Com o cruzamento das bibliografias, fica evidente os motivos que aceleraram a transição religiosa das favelas, passando de uma religiosidade popular para a predominância pentecostal, e que a relação entre criminalidade e religião, não é um fenômeno novo, incluindo aqui a associação entre pentecostalismo e crime. Este é um processo que vem se desdobrando desde a década de 90, fazendo com que a religião influenciasse as comunidades fortemente, incluindo o mundo do crime. Entretanto, não foram desenvolvidas pesquisas que analisam tais interações considerando o referencial do fundamentalismo religioso, partindo do entendimento que esta é uma relação recente, não aparecendo na mídia em outros momentos.

Com base nas considerações apresentadas sobre o fundamentalismo religioso, os trabalhos de ARMSTRONG (2009), BELLOTTI (2010), ORO (1996), PY (2018) e ROCHA (2020) foram essenciais para compreender a totalidade histórica do movimento e do conceito. Percebe-se que o surgimento da corrente fundamentalista em um contexto específico, e sua conseqüente aplicação a outros universos religiosos e sociais, fez com o que termo esvaziasse, tornando-se difuso ou mesmo vazio (ORO, 1996, p. 27). Nesse sentido, enxergo que a utilização do conceito sem uma clareza conceitual, desconsidera especificidades sociais e históricas dos movimentos religiosos. É possível encontrarmos similaridades entre os grupos que são definidos como 'fundamentalistas', mas será que essas ligações seriam suficientes para colocar todos debaixo do mesmo guarda-chuva-

teórico? Pensando o caso específico no qual este trabalho se debruça, acredito que tal generalização pode acabar caindo em uma compreensão equivocada da presença pentecostal na favela, rotulando como fundamentalistas os traficantes que afirmam ser evangélicos, um fenômeno que parece expressar lógicas de pertencimento, proteção comunitária e afirmação de poder.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Neste momento, serão apresentadas as principais reflexões obtidas por intermédio da articulação entre fontes e referenciais teóricos. Como dito anteriormente, o objetivo deste artigo é realizar uma análise sobre o grupo armado do complexo de Israel, estabelecendo uma crítica à relação feita entre o grupo e o fenômeno do fundamentalismo. Na seção anterior, foi mostrado como os resultados foram encontrados, principalmente, através da consulta a materiais midiáticos, e sua posterior investigação junto das bibliografias, além de uma breve análise do discurso em redes sociais, a fim de entender como tal debate chega nas discussões online. Fundamental considerar que a compreensão feita a partir das reportagens não caracteriza qualquer crítica aos seus autores, esta pesquisa se restringe a examinar a rotulação dos traficantes baseando-se no fundamentalismo religioso. Pela objetividade do trabalho, foram selecionadas cinco reportagens⁸⁷ principais. A associação dos “traficantes evangélicos” com a expressão histórica do fundamentalismo religioso desconsidera algumas nuances nessa enigmática relação.

Por meio das reportagens mencionadas, foi montado um banco de dados para analisá-las de forma mais direta e útil para essa pesquisa. Todas as notícias caracterizam

⁸⁷ Motorista e passageiro de ônibus são baleados durante megaoperação policial no Rio. *O Liberal*, 2025. Disponível em: <https://www.oliberal.com/variedades/motorista-e-passageiro-de-onibus-sao-baleados-durante-megaoperacao-policial-no-rio-1.975632>

ARAÚJO, V. Complexo de Israel: crença imposta pela violência: ligação de bandido com a religião é estudada por especialistas. *O GLOBO*, 2024. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/blogs/segredos-do-crime/noticia/2024/08/04/complexo-de-israel-crenca-imposta-pela-violencia-ligacao-de-bandido-com-a-religiao-e-estudada-por-especialistas.ghtml>

MOREIRA, J. Pastor e traficante, “Peixão” persegue outras religiões e desafia polícia no Rio. *Diário de Notícias*, 2025. Disponível em: <https://www.dn.pt/internacional/pastor-e-trafficante-peix%C3%A3o-persegue-outras-religi%C3%B5es-e-desafia-pol%C3%ADcia-no-rio>

VIEIRA, M. Enclave fundamentalista revela complexa relação entre tráfico e religião no Rio de Janeiro. *Gazeta do Povo*, 2020. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/enclave-fundamentalista-revela-complexa-relacao-entre-traffic-e-religiao-no-rio-de-janeiro/>

THUSWOHL, M. Bandidos de Deus. *CartaCapital*, 2024. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/bandidos-de-deus/>

os traficantes do Complexo de Israel como sendo um grupo de criminosos, não exatamente como um grupo religioso, o que já desperta a atenção para a utilização do ‘fundamentalismo religioso’ nesses contextos. Mesclando os resultados de observação obtidos com a leitura de cada reportagem, podemos encontrar a seguinte definição: o complexo é definido como uma “teocracia fundamentalista” (Gazeta do Povo, 2020), sendo influenciada por uma “onda fundamentalista evangélica” (CartaCapital, 2024) que ocorre no Brasil e o Peixão como um homem de “postura fundamentalista” (O Globo, 2024), exercendo seu “domínio baseado no chamado fundamentalismo evangélico” (O Liberal, 2025), sendo o principal expoente do “narcopentecostalismo” (Diário de Notícias, 2025) e seus seguidores seriam os “narcopentecostais” (*ibidem*). Entre algumas delas, há um reconhecimento do crime de intolerância religiosa como sendo uma das principais atividades do grupo armado e estas seriam fruto do fundamentalismo implementado pelo traficante. De modo geral, percebe-se que a utilização do ‘fundamentalismo’, e suas variações, partem de uma abordagem moral e midiática, não tendo aprofundamentos sobre as questões de organização do grupo e sua relação com a fé.

A reportagem do jornal *O Globo* é a que apresenta um maior equilíbrio em sua explanação. Tendo um pequeno panorama sociológico do fenômeno, no qual se destaca a presença de uma religiosidade entre os traficantes muito antes das conversões pentecostais. Traz também uma importante menção da pesquisadora Christina Vital da Cunha ao afirmar que “Não cabe ao pesquisador dizer se ele (Peixão) é evangélico ou não. Há moradores que o reconhecem como evangélico, como ele próprio tem também essa convicção” (O Globo, 2024). Partindo deste princípio, entendemos que os “traficantes evangélicos” são definidos dessa forma partindo apenas do pressuposto do que eles acreditam sobre si mesmos. Mas, como a professora afirma, não nos cabe definir, ou não, os traficantes como evangélicos. Nessa mesma reportagem, o que nos chamou atenção foi a fala da professora Viviane Costa:

Toda religiosidade exclusivista, que se pretende única, soberana e superior, é fundamentalista. Sempre que a gente pensar em alguém que tem uma religiosidade que precisa anular o outro e, às vezes, anular no sentido mais literal, e impedir que o outro exerça a sua religiosidade, esse alguém está sendo fundamentalista. Então, sim, é possível fazer essa associação. (O Globo, 2024)

Pensando a partir das palavras utilizadas “única”, “soberana”, “superior” e da frase “[...] e impedir que o outro exerça a sua religiosidade [...]”, essas características parecem

dizer mais sobre os crimes de intolerância religiosa praticado pelo grupo, do que representar uma definição dos mesmos como fundamentalistas.

Partindo da comparação feita entre as reportagens, nota-se que o uso do termo *fundamentalista* ou *fundamentalismo* assume significados diferentes variando conforme o veículo de comunicação. Na reportagem da Gazeta do Povo, a questão aparece com um grande apelo midiático – “teocracia fundamentalista” – sugerindo uma relação entre tráfico armado e a imposição de um regime totalitário religioso, além disso apresenta a entrevista de um delegado em que ele afirma que o “[...] problema do Complexo de Israel diz mais sobre a personalidade e o método de atuação de Peixão do que sobre a relação entre igrejas evangélicas e tráfico [...]” (Gazeta do Povo, 2024). Sendo assim, se estamos lidando com um homem com grande poder de articulação e liderança, não seria, apenas, a religião que ele escolheu para si e para respaldar suas decisões, mesmo que sejam ‘ditatoriais’, que caracterizariam sua facção como sendo de caráter fundamentalista.

Diferente da reportagem anterior, o veículo de notícias CartaCapital, mesmo adotando um caráter denunciativo, deixa aberto para que o entendimento do fundamentalismo seja um sinônimo de intolerância religiosa. A reportagem apresenta alguns casos do crime de intolerância cometido pelo “exército do Deus vivo”, um dos nomes do grupo de Peixão, como a proibição das atividades de igrejas católicas da região⁸⁸, o fechamento de terreiros e expulsão de praticantes da umbanda ou candomblé. No geral, a reportagem traz um certo destaque a esses crimes, trazendo também entrevista com diferentes personalidades, como o pastor Henrique Vieira (PSOL) e o defensor público Pedro Carriello, e é na fala deles que aparecem menções ao *fundamentalismo* nesta reportagem. À vista disso, podemos entender que o projeto do Peixão e seus comparsas, estaria associado a crimes de intolerância e a “[...] um fundamentalismo evangélico traduzido em um projeto de poder que violenta de forma permanente a democracia e os direitos humanos [...]”. Tais associações nos levam a crer que a ideologia ‘fundamentalista’ é representada por práticas criminosas, sejam na favela ou em associações políticas, que representam, em especial, uma religiosidade evangélica.

Os três jornais apresentados até aqui, são conhecidos e conceituados no Brasil. Diferente deles, os sites O Liberal (2025) e Diário de Notícias (2025) já não possuem o

⁸⁸ NASCIMENTO, R. MONTEIRO, J. Após ameaças de traficante Peixão igrejas católicas fecham as portas no Complexo de Israel, diz irmandade. *g1*, 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2024/07/06/igrejas-catolicas-fecham-as-portas-no-complexo-de-israel.ghtml>

mesmo alcance, mas quis trazê-los com o intuito de demonstrar como as notícias relacionadas ao Complexo de Israel são, constantemente, associadas ao fundamentalismo religioso sem muito rigor. A primeira reportagem é uma descrição de uma operação ocorrida no complexo, em junho de 2025, e ao descrever o traficante Peixão, diz que ele ficou conhecido por seu “domínio baseado no fundamentalismo religioso”, sem qualquer conceituação sobre o que seria e sem realizar menções aos crimes de intolerância religiosa. Na segunda reportagem, além de trazer o criminoso como “principal expoente do chamado ‘narcopentecostalismo’” afirmam que o próprio criminoso se denomina como ‘fundamentalista evangélico’ e, após entrar para facção criminosa, virou pastor. Estas duas reportagens deixam evidente o quanto a rotulação dos traficantes como fundamentalistas é algo que, aparentemente, já se tornou senso comum, funcionando como uma metáfora moral.

Considerando a discussão através das redes sociais, constata-se que o ‘fundamentalismo religioso’ é acionado da mesma forma que utilizado pelas reportagens: como rótulo moral e associativo, apenas, as práticas de intolerância religiosa.

A partir das matérias analisadas, identifica-se que a utilização da ideia de “fundamentalismo religioso” aparece de maneiras distintas e sem muita precisão teórica. Percebe-se que, normalmente, a utilização do conceito parte dos redatores ou de pessoas entrevistadas, não sendo em nenhum momento especialistas das áreas, exceto na entrevista do jornal O Globo com a entrevista da professora Viviane Costa. Esta constante transposição do termo exige uma revisão teórica do que pode ser entendido como ‘fundamentalismo religioso’, considerando suas dimensões históricas e sociais e entendendo as especificidades de como o pentecostalismo funciona no ambiente favelado.

Após analisarmos as reportagens midiáticas e as diferentes formas que o fenômeno é apresentado, é possível agora estabelecermos um diálogo com as discussões acadêmicas sobre o tema. As notícias apresentaram distintas utilizações para o conceito ‘fundamentalismo’ em suas reportagens, sendo então necessário trazermos a relação entre tais representações e as discussões conceituais inicialmente apresentadas na fundamentação teórica. Observando a comum associação entre o fundamentalismo e intolerância religiosa, torna-se necessário confrontar tais definições por meio dos trabalhos acadêmicos sobre fundamentalismo e a presença pentecostal em contextos populares.

As diferentes definições do conceito são, de fato, uma representação da necessidade de ampliar o debate. O que é constantemente colocado como uma palavra de sentido semelhante à intolerância religiosa, na verdade nasceu em um contexto em que se defendiam princípios, considerados pelos primeiros fundamentalistas, como essenciais à fé cristã. A intolerância não está completamente excluída de um movimento fundamentalista, mas é preciso separar ambas as questões pois “Ainda que todo fundamentalista seja intolerante perante outras crenças e conservador de seus dogmas e tradições, nem toda manifestação de intolerância religiosa e conservadorismo é fundamentalista” (BELLOTTI, 2010, p. 134). Ao utilizar o fundamentalismo, tratando dos “traficantes evangélicos”, a expressão que designava um movimento de contestação religiosa, aparece agora como uma categoria moral. A própria expansão do termo para outros movimentos não cristãos, surgiu, principalmente, por manifestações violentas e intolerantes. De forma resumida, enquanto as discussões acadêmicas acerca do fundamentalismo religioso se pautam em entendê-lo como um fenômeno histórico e socialmente contextualizado, a mídia se pauta em utilizá-lo como um rótulo pejorativo que implica violência e ignorância.

Algumas das reportagens ainda trazem um panorama no qual afirmam: a maioria dos evangélicos é contra o que acontece no Complexo de Israel. Martin Marty afirma que o fundamentalistas eram *boundary setters* (definidores de limites – ou fronteiras), onde diferenciavam-se dos outros através de suas distintivas roupas, costumes e condutas (MARTY, 1993, p. 4), se formos levar em conta tais definições, não poderíamos considerar o “exército do Deus vivo” como um grupo fundamentalista, pois os mesmos não se diferenciam em suas atitudes, tendo muitas práticas que são rechaçadas por quase toda comunidade de fé.

Como afirmei anteriormente, baseando-me em ROCHA (2020), não acredito que há um erro em fazer essa associação pensando o caso por intermédio do “fundamentalismo global”, mas este é um conceito que também cai em uma questão. Os que defendem a utilização do termo, advogam haver semelhanças entre os movimentos, seja nas crenças básicas quanto no *modus operandi* e acabam “comparando o que é comparável” (ROCHA, 2020, p. 473). Dentre os diferentes debates acerca do que pode ser considerado útil para definir um movimento como fundamentalista, há um que é necessário trazer. A utilização do conceito ‘fundamentalista’ de forma indiscriminada também é questionada por haver “[...] outras palavras e conceitos que seriam muito mais adequados ao fenômeno

analisado do que a atualmente difusa noção de fundamentalismo” (ROCHA, 2020, p. 476). No caso da resposta da professora Viviane Costa, na reportagem do O Globo, será que não caberia destacar que a religiosidade do traficante e seu grupo é marcada por fanatismo⁸⁹? Na reportagem do jornal O Liberal, o domínio do traficante não poderia ser definido como um “domínio pautado na intransigência”? De modo geral, a utilização do “fundamentalismo religioso”, ao tratar dos traficantes presentes no Complexo de Israel, está em sua maioria relacionados aos crimes de intolerância religiosa cometidos pelo grupo, não trazendo uma especificidade do que seria esse fundamentalismo e trazendo, em alguns casos, a alcunha “narcopentecostalismo”. Entende-se que reportagens são curtas e precisam obedecer a certos critérios de objetividade, mas é através dessa utilização constante do ‘fundamentalismo’ que os cristãos moradores de favela acabam sendo rotulados como reacionários e conservadores, colocando o movimento pentecostal como um todo que pensa e age da mesma maneira violenta.

A crescente atuação da ‘bancada evangélica’ em associação com a ‘bancada da bala’ no congresso nacional, também foi uma das motivações que levaram a expansão do ideal fundamentalista no cenário brasileiro. A constante defesa de pautas morais e ligadas à chamada “teologia do domínio” e a “teologia da prosperidade”, colaborou mais ainda na estigmatização do grupo evangélico no país. O papel que a religiosidade evangélica, especialmente a pentecostal, assume dentro das favelas, parece ser o oposto. Existem, sem dúvidas, pastores dentro de comunidades que compartilham do mesmo discurso político dessa ‘bancada evangélica’, porém as igrejas, nesse cenário de instabilidade social, acabam surgindo como um ambiente de solidariedade, ajudando a fortalecer o senso de comunidade e fortificando a sociabilidade de pessoas que são geralmente invisíveis perante o Estado. Ademais, diferentemente do catolicismo, a formação de um sacerdote pentecostal ocorre de forma muito mais rápida e dinâmica. Enquanto a formação de um padre leva cerca de 8 anos, um pentecostal recém-convertido passa a atuar como pastor em poucos meses. Os pastores que iam surgindo nas comunidades, geralmente, eram moradores da mesma localidade e continuavam atuando ali, o que ajudava no fortalecimento da mensagem de transformação e união desses moradores em prol de um bem comum. É através dessas atuações das igrejas evangélicas em favelas, “[...]”

⁸⁹ As definições para o que é fanatismo, ou fanático, e intransigência foram retiradas do dicionário Mini Aurélio, sendo, respectivamente, esses os sentidos: “Que se julga inspirado por uma divindade; Que adere cegamente a uma doutrina ou partido” e “Falta de transigência, intolerância, severidade”. FERREIRA, A. *Mini Aurélio*: O dicionário da língua portuguesa. 8 ed. Curitiba: Positivo, 2010.

que nasce o Deus favelado. Um Deus para quem é invisibilizado, negligenciado, violentado Um Deus que os ouve. Um Deus que vê, protege, vinga e salva” (COSTA, 2023, p. 102). Os veículos de mídia parecem desconsiderar a forma como as religiões atuam nas favelas fornecendo sensação de segurança, pois para quem já vive em um cenário de violência, com operações policiais, intimidações de traficantes, disputas entre facções, sentir a presença de Deus é o que alimenta a esperança de um futuro melhor.

Diante desse cenário, é necessário retomarmos o que essa análise revela sobre o uso atual do termo e suas implicações para a compreensão ampla de fenômenos religiosos. As notícias aqui analisadas mobilizam o termo “fundamentalismo religioso” de modo impreciso. O uso do conceito se mostra insatisfatório e parece induzir que o fundamentalismo é único em todas suas manifestações (ARMSTRONG, 2009, p. 6), desconsiderando especificidades sociais de cada movimento. Quando se buscam constantes “semelhanças familiares”, o resultado pode ser o contrário: as diferenças seriam apagadas e fenômenos muito diferentes entre si passariam a ser classificados de forma comum (ROCHA, 2020, p. 476) e como bem observa ORO (1996) “Tanto se fala em fundamentalismo que esse termo já está inflacionado” (p. 23). As compreensões articuladas pelos autores, nos ajudam a entender que o Complexo de Israel está longe de caracterizar um movimento fundamentalista e, os traficantes que comandam o local, estão muito mais para criminosos intolerantes que se apropriam da religiosidade, do que para “narcopentecostais”. Cunha (2015) nos lembra que, em espaços sociais onde se convive com a insegurança no cotidiano, como as favelas, os laços estabelecidos pelas igrejas evangélicas, possuem uma dimensão fundamental pois se caracterizam como as “redes mais eficazes no combate à sensação e experimentação de vulnerabilidade social e insegurança” (p. 189). Crescendo nesse cenário, sob forte influência religiosa, em especial da família, é necessário compreender o acionamento de símbolos religiosos pelos criminosos. Se, como foi afirmado anteriormente por Christina Vital, não nos cabe dizer se os traficantes são ou não evangélicos, não nos cabe também julgar que eles procurem mecanismos de se sentirem seguros diante da vida que levam. Apenas por possuir essa adesão moral e religiosa, não podemos caracterizar os traficantes como fundamentalistas, pois ela não caracteriza a adoção de uma doutrina rígida, com pretensões de dominação políticas, ela se relaciona muito mais com uma apropriação de conceitos e estéticas do pentecostalismo, tendo como intenção promover legitimação social e um domínio para além das armas, mas, também, um domínio lógico que convença

toda comunidade, produzindo e normatizando obediência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises apresentadas ao longo deste trabalho permitiram a compreensão de que o uso do conceito “fundamentalista religioso” para definir os “traficantes evangélicos” do Complexo de Israel carece de uma precisão teórica. A utilização do conceito estava, em muitos casos, parecendo reduzir o fundamentalismo às práticas delituosas, produzindo, assim, um discurso moralizante que estigmatiza a fé favelada reduzindo à como expressão de intolerância religiosa e crimes. Entretanto, confrontando essas referências do senso comum com a discussão acadêmica, vemos que o fenômeno aqui pesquisado não se enquadraria como sendo fundamentalista.

Alguns pontos que valem ser destacados para maior clareza da conclusão aqui apresentada. Os traficantes, ao compartilharem de certas moralidades evangélicas, não estavam, de forma intencional, tentando estabelecer sua facção como um braço armado das igrejas e impor as palavras bíblicas como verdades únicas, até porque os próprios traficantes já estariam em contradição com a palavra de Deus ao estarem na vida marginal. Ao chefiar a favela, o principal objetivo do traficante que utiliza desse recurso, acaba sendo de estabelecer um vínculo de certo ‘companheirismo’, ‘amizade’, ‘troca’ com os moradores que, em sua maioria, são pentecostais. Ou seja, percebe-se que a adoção da moralidade evangélica no mundo criminal, se mostra como uma apropriação de conceitos para estabelecer vínculos de proteção e reconhecimento comunitário enquanto “membros da mesma igreja”.

Como essa pesquisa trabalha com um conceito, é essencial afirmar que não temos intenções de se prender a um uso parcial. Conforme aponta ROCHA (2020):

Os pesquisadores, ao trabalhar com certos conceitos, se veem diante do risco de dois possíveis problemas: ou de se prender a um uso extremamente restrito ou de um uso exageradamente aberto do conceito. Não entendemos como um “pecado mortal” o uso do conceito em exercícios comparativos inspirados pela noção de “fundamentalismo global”. Um conceito não está condenado a um confinamento em sua formulação inicial. (p. 481)

Em vista disso, é necessário destacarmos a definição que pretendemos utilizar neste trabalho, sabendo que não estamos buscando algo concreto e definitivo, pois esse é um debate que permanece em aberto. Para atingir o objetivo específico desta pesquisa, irei

considerar o que ORO (1996) definiu como as condições necessárias “para aplicar este conceito nominal de *fundamentalismo* a movimentos ou grupos semelhantes mas surgidos e existentes em outras religiões e diferentes realidades socioculturais [...]” (p. 169-170), sendo elas:

1. Devem ser movimentos de religiões de Livro Sagrado, cujos membros acatem o texto como revelado e isento de erro, fazendo uma interpretação literal, estabelecendo-o como centro de sua fé e fundamento para todas as dimensões da vida. O resgate e anúncio de verdades aí contidas legitimam o líder fundamentalista e restabelecem aos seus fiéis ideias e valores em que possam embasar sua vivência moral;
2. Tenham eles sua gênese num contexto sociocultural marcado por profundas transformações e contradições sociais, que gerem um quadro de anomia e falta de plausibilidade;
3. Possuam como estrutura, na relação líder e fiéis, uma gestão autoritária e totalitária do sagrado/religioso;
4. Realizem nos participantes: uma reintegração das dimensões da vida a partir do religioso; o fortalecimento das identidades como grupo e como crentes; a criação de novos laços sociais amistosos e fraternos e o estabelecimento de princípios éticos simples, claros, na base do cumprimento de normas numa linha individualista. Assim as insatisfações e frustrações populares são canalizadas para o espaço religioso e superadas pela transfiguração simbólica;
5. Caracterizem-se por um antagonismo forte contra toda corrente ou grupo que tenha uma cosmovisão ou prática diferente a ponto de considerá-lo inimigo, sob o domínio do demônio.” (ORO, 1996, p. 170)

Assim sendo, as análises obtidas através dos estudos feitos sobre o conceito e sobre religiosidade em favela nos fizeram chegar a estas conclusões:

- 1) Não, o movimento advém da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e não de uma interpretação bíblica. A bíblia pode até orientar em questões do dia a dia, da comunidade ou orientar em momentos de desespero, mas não é, exatamente, a base principal que dita as regras das favelas. As facções possuem certas regras próprias e é isso que influencia, em maior grau, as atitudes dos criminosos.
- 2) Sim e não. Sim pelo fato de a favela ser uma representação clara de um local marcado por contradições sociais, o que acaba influenciando mais jovens a aderirem à vida criminosa. Mas, por outro lado, a adesão a um discurso religioso na favela acaba sendo importante pois fornece mecanismos de proteção simbólica e explicação para diferentes problemas que atingem os moradores. Então, pode-se afirmar que mais jovens com influências cristãs podem entrar no tráfico, mas isso não os definiria como fundamentalistas.

- 3) Sim. Entre os traficantes, há uma gestão de hierarquia bastante autoritária, mas acredito que esse autoritarismo não seja, exatamente, do ponto de vista religioso. Por exemplo: não há uma obrigação a que se tornem evangélicos, há a proibição de outros cultos na favela.
- 4) Não. Não se tem reintegração das dimensões da vida por intermédio do religioso, pois mesmo se considerando evangélicos, não abandonam a vida bandida (Em alguns casos, sim, mas grande parte deles por mediação de pastores ou da família dos envolvidos). Por outro lado, há um fortalecimento de identidades, do laço social e do estabelecimento de normas éticas (como a proibição da venda de crack nas favelas do complexo).
- 5) Sim e não. Há um antagonismo contra religiões de matriz africana, no entanto, com outras denominações evangélicas ou católicas⁹⁰, não.

Percebemos, portanto, que a definição desses traficantes como fundamentalistas cai na esteira da ampliação conceitual do termo. A partir das condições apresentadas por ORO (1996) em seu estudo, percebemos que o tráfico representado pelo TCP do Complexo de Israel, não cumpre grande parte delas. Reforçamos o que foi apresentado anteriormente pelas pesquisas de CUNHA (2015) e COSTA (2023) em que entendemos que o fenômeno de traficantes religiosos é fruto de uma apropriação de referências estéticas e morais a fim de promover legitimação entre os moradores, fortalecer o senso de comunidade, proteger-se nas ‘guerras da vida’ e estabelecer explicações para os males sociais, pautando-se na lógica da batalha espiritual.

Diante de tudo que foi apresentado aqui, conclui-se que os conceitos trabalhados pelas ciências humanas e sociais precisam ser constantemente revisitados e reinterpretados à luz de novos fenômenos que vão surgindo. O discurso teológico das diferentes redes religiosas, se adaptam às constantes evoluções que atingem a sociedade,

⁹⁰ Através do X, foram encontrados diversos comentários se referindo a proibição de festas tradicionais do catolicismo, como a festa junina. Por um lado, muitos afirmavam que o que fez as igrejas cancelarem suas atividades foi por ordens do traficante Peixão. Por outro lado, surgiu um vídeo onde um padre da localidade afirma que o fechamento das igrejas ocorreu devido a uma informação que chegou aos padres sobre uma suposta invasão de traficantes rivais e, após esclarecer que se tratavam de boatos, as atividades voltaram ao normal. Este caso acaba deixando em dúvidas qual seria a relação dos traficantes com o catolicismo, pois diante dos boatos e do vídeo do padre, não sabemos qual é a verdade. A pesquisa desenvolvida por CYPRIANO (2025), apresenta a entrevista de diferentes moradores que afirmam haver uma certa proibição de cultos a santos do ‘catolicismo popular’, em especial São Jorge e São Cosme e Damião. Pode-se afirmar que há, em um nível bem pequeno, certa intransigência com o catolicismo, mas não caracteriza uma proibição de culto ou fechamento de igrejas, diferentemente do que ocorre com os terreiros de umbanda e candomblé.

entrelaçando lógicas urbanas, criminais, econômicas e sociais, tornando extenso e até um pouco confuso entender como esses referenciais operam em conjunto. Este trabalho não pretende esgotar o debate acerca do que é “fundamentalismo religioso” ou sobre o fenômeno dos “traficantes evangélicos”, mas espero ter conseguido esclarecer que ao tratarmos de religiosidade na favela, muitas nuances sociais, históricas e culturais precisam ser consideradas.

REFERÊNCIAS

ARMSTRONG, K. *Em nome de Deus: o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo*. Trad. Hildegard Feist. Companhia das letras, 2009.

BELLOTTI, K. Fundamentalismos e intolerâncias. In: SILVA, E. BELLOTTI, K. CAMPOS, L. *Religião e Sociedade na América Latina*. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2010.

CARVALHAES, C; PY, F. Liberation Theology in Brazil. *CrossCurrents*, Chicago (67): 157–179, 2017.

COSTA, V. *Traficantes Evangélicos: Quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus*. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2023

CUNHA, C. V.. Religião e criminalidade: traficantes e evangélicos entre os anos 1980 e 2000 nas favelas cariocas. *Religião e Sociedade*, n. 34, p. 61-93, Rio de Janeiro, 2014.

_____. *Oração de Traficante: uma etnografia*. Rio de Janeiro: Garamond, 2015.

_____. Cultura pentecostal em periferias cariocas: grafites e agenciamentos políticos nacionais. *Plural - Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia*, v. 28, p. 80-108, São Paulo, 2021.

CYPRIANO, C. *Complexo de Israel: Um nome para muitas representações da violência*. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2025, 139f.

FRESTON, P. Uma breve história do pentecostalismo brasileiro: a Assembléia de Deus. *Religião e Sociedade*, v. 16, n. 3, Rio de Janeiro, 1994.

MARIANO, R. Crescimento pentecostal no Brasil: fatores internos. *Revista de Estudos da Religião*, p. 68-95, 2008.

MARTY, M. APPLEBY, S. *Fundamentalisms and the state: remaking polities, economies, and militance*. Chicago: The University of Chicago Press, 1993.

ORO, Ari P. *O outro é o demônio: uma análise sociológica do fundamentalismo*. São Paulo: Paulus, 1996

PY, Fábio. Cristofascismo à brasileira na eleição de 2018, Carta Maior: <https://www.cartamaior.com.br/?Editoria/Eleicoes/Cristofascismo-a-brasileira-na-eleicao-de-2018>

ROCHA, D. Sob o estigma do fundamentalismo: algumas reflexões sobre um conceito controverso. *Horizonte*, v. 18, n. 56, p. 455-484, Belo Horizonte, 2020.